

TURIZM IQTISODIYOTI VA TURIZM BOZORI

Abdusalomova Dilfuza Zaxidjon qizi
JIDU Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati
Magistratura 1-kurs
tel:+998971141496
user_d7@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6830856>

Annotatsiya

Bugungi kunda turizm dunyodagi eng yirik xizmatlardan biriga aylanib bormoqda. Iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridan ustunligi shundaki, barcha mamlakatlarda rivojlanishning turli bosqichlarida rivojlanish imkoniyatlari mavjud. Sayohat ob'ektlari nafaqat tarixiy obyektlar, balki geografik joylashuvi, iqlim va ob-havo sharoiti, ayrim hollarda tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy yoki ekologik muammoli, hatto ekstremal sharoitga ega hududlar va turli xil uslubda qurilgan binolarni byudjet daromadlarida yaqqol ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: Turizm, turizm bozori, turistik xizmat, Innovatsion faoliyat, Texnologiya,

Turizm boshqa sohalardan farq qiladi, bu juda murakkab soha. Oddiy fuqaro uchun oddiy dam olish maskanida bir necha kundan tortib badavlat kishilar uchun hashamatli dam olishgacha, kam byudjetli sayohatchilar uchun ham, bozorning yuqori segmentlari uchun ham xizmatlarni taklif qiladi. Xarakterli jihati shundaki, turizmdan olinadigan foyda har doim ham xarajatlarni o'z zimmasiga olganlar tomonidan qoplanmaydi. Eng yirik korporatsiyalar arzon ishchi kuchidan foydalanib, rivojlanayotgan mamlakatlarda yangi obyektlar qurishga sarmoya kiritib, katta foyda oladi va mahalliy aholining farovonlik darajasi deyarli oshmaydi.

Sayyohlar ko'pincha odamlarning hayoti va ijtimoiy naqshlarini buzishadi va shahar va tumanlar esa ko'p sonli mehmonlarga xizmat ko'rsatish uchun suv tozalash inshootlari va yo'llar kabi obyektlarni qurish va saqlashga ko'proq pul sarflashga majbur bo'ladi. Bunday ko'rsatkichlar bilan avvallari yetarlicha baholanmagan turizmning atro-muhitga ta'siri endilikda tobora ko'proq e'tibor qaratilayotgan muammoga aylandi. Demak, turizm tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilangina rivojlanishi mumkin. Bugungi kunda turizmni yanada rivojlantirish vazifasi uning atrof-muhitga salbiy ta'sirini minimallashtirish sifatida shakllantirilmoqda. Iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari kabi turizm ham resurslarni sarflaydi, chiqindilarni hosil qiladi. Turizm sohasida iste'mol va ishlab chiqarishning barqaror modellarini ta'minlash uchun ta'biy shaklida rejalashtirish, ta'sirni baholash va axborot almashinuvi sohasida iqtisodiy va

tartibga solish choralari amalga oshirish kabi sohalarda siyosatni ishlab chiqish bo'yicha milliy salohiyatni kuchaytirish zarur. Turizmning barqaror rivojlanishi, pirovardida, tabiatni muhofaza qilish, madaniyatni muhofaza qilish, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni amalga oshirgan holda butun hududning barqaror rivojlanishiga olib keladi. Ko'pgina tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, barqaror rivojlanishni amalda amalga oshirish uchun umuman olganda, turizm va bunday rivojlanishning aniq miqdoriy parametrlarini aniqlash kerak. Shu maqsadda Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) turizmni barqaror rivojlantirishning hal qiluvchi ko'rsatkichlari tizimini ishlab chiqdi, ularda barqaror rivojlanish konsepsiyasini davlat tomonidan amalga oshirish ko'rsatkichlari, antropogen faoliyatning atrof-muhitga ta'siri, shuningdek ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy ko'rsatkichlari sifatida nomoyon bo'ladi. Barqaror rivojlanishning eng muhim muammolaridan biri bu biologik resurslardan foydalanishdir. Iqtisodiy jihatdan turizmdan tushadigan mablag'larning ma'lum bir qismi hududda qolsagina mahalliy aholi farovonligini oshirish mumkin bo'ladi.

Turizm sohasida atrof-muhitni boshqarish tizimlaridan foydalanish kerak. Bu faoliyat ifloslanish darajasini pasaytirish, sertifikatlashtirish va markalashni takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish va qo'llashni o'z ichiga oladi. Turistlarni tashish va xizmat ko'rsatishda, yangi texnologiyalardan foydalanishda raqobatda kuchli bo'lishi lozim. Turizmni axborot bilan yoritishni rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Internetdan keng foydalanish dunyoning deyarli istalgan mamlakatida bozorda taklif etilayotgan barcha turistik xizmatlardan ham, turizmning barqaror rivojlanish konsepsiyasini amaliyotga tatbiq etayotgan xalqaro tashkilotlarning materiallaridan ham foydalanish imkonini beradi.

Har qanday sharoitda, xususan, bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida turizm infratuzilmasini rivojlantirishda davlat asosiy rol o'ynaydi. Deyarli barcha davlatlar milliy iqtisodiyotida turizm tarmog'ining ahamiyatini oshirishga harakat qilishadi.

Iqtisodiyotda turizm bozorini yaxshi o'rganish, so'rov anketalarini qo'llash, davomli bozor nazorati qilish shartdir. Faqat, turizm sektoridagi loyihalarning hech bir vaqt har qaysi bir sektor loyiha kabi oddiy bir shaklda buyurilib qo'lga olinmasligini bilish kerakdir. Shu sababli ham sektorlar orasida muqobil investitsiya loyiha muhokamasini qilish juda qiyindir. Turizm investitsiyasi loyihalarining milliy iqtisodga bo'lgan ta'sirlari yuqori, hosil qilganlari korxonalar foydaligini boshqa sektorlarga qaraganda juda kam qanoatlantiruvchi bo'lgani uchun bu loyihalarning baholanishida muqobil loyihalar asosiy o'rin egallaydi va

munosib ko'rilgan va loyihalarning rag'batlantirish tadbirlaridan keraklicha foydalanishlari asos qilib olinadi. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun jismoniy rejalashtirish ishlarining bir butunlik ichida yuritilishida hisoblanmaydigan foydalar bo'lmoqda. Turizm sohasiga qanchalik ko'p investitsiya jalb qilinsa iqtisodiyotda iqtisodiy o'sish ortib boradi.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish, bu aholi farovonligini oshirish va kundalik ehtiyojlarini qondirishda muhim o'rin tutadi. Hozirgi vaqtda iqtisodiyotning ushbu tarmog'ining ko'lami faqat ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmini tashkil etadi.

Turizm bozorida turistik va rekreatsion resurslar turizmini boshqarish muhim ahamiyatga ega bo'lib, ma'lum bir mintaqada turistik biznesning shakllanishini belgilaydi. Ular turizm biznesining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun asos yaratadi, mintaqada turizmni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi, turistik mahsulot ishlab chiqarish uchun dastlabki asos bo'lib xizmat qiladi; mintaqa investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlarini rejalashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki, turizm sohasi mamlakat iqtisodiyoti va xalq farovonligi uchun muhim tarmoqdir. Mehmonxona va turizm biznesi mamlakatning geografik joylashuvi, qulay iqlimi va aholining mehmondo'stlik mentaliteti bilan chambarchas bog'liq. Bu sanoatning diqqatga sazovor joyi unda sotiladigan yoki buzilgan mahsulot bo'lmaydi. Davlatga sayyohlar oqimini ko'paytirish uchun hukumat sayyohlik agentligi va mehmonxona biznesi uchun ham zarur shart-sharoitlarni yaratadi va qo'llav quvvatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.Scientific progress.uz
2. <https://www.un.org>
3. <https://www.worldatlas.com.tourism.html>
4. <https://www.cfr tourism>.
5. Морозов, М. А. Экономика туризма : учебник для СПО / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. 5-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019